

P-ISSN: 2528-5688
E-ISSN: 2528-5696

VOLT

Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro

Journal homepage: jurnal.untirta.ac.id/index.php/VOLT

Vol x, No. x, Oktober 20xx, xx-xx

Implementasi Teknologi LoRa dan *Mosquitto* untuk Pemantauan Suhu Air Laut Berbasis *Node-RED*

Ratih Tomia¹, Ayumi Chairunisa², Hollanda Arief Kusuma, S.IK., M.Si³

^{1,2,3}Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Pendidikan Universitas Mariti Raja Ali Haji, TanjungPinang 29111, Indonesia
E-mail: ratihomia1@gmail.com¹, ayumichairunisa@gmail.com

Abstrak

Suhu air laut adalah salah satu parameter penting yang memengaruhi proses penguapan, perubahan iklim global, serta dinamika ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pemantauan suhu air laut berbasis teknologi *Long Range* (LoRa) yang terintegrasi dengan *Internet of Things* (IoT) melalui *Node-RED*. Sensor suhu berbasis kapasitansi dirancang untuk mendeteksi kadar suhu pada air laut. Data yang diperoleh dari sensor ditransmisikan menggunakan modul LoRa hingga jarak 10 km dalam kondisi *Line of Sight* (LoS) ke server yang menjalankan *platform Node-RED*. Dalam sistem ini, *Mosquitto* MQTT digunakan sebagai *broker* data antara modul LoRa dan *Node-RED* untuk memastikan transmisi data yang andal dan aman. Pengolahan data dilakukan secara *real-time* untuk ditampilkan dalam bentuk grafik dan disimpan ke dalam basis data untuk analisis lebih lanjut. Pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan data dengan akurasi tinggi dan latensi rata-rata 1,2 detik. Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup integrasi dengan *platform* berbasis cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan aksesibilitas data.

© 2024 Jurusan Teknik Elektro, FTTEK UMRAH

Kata kunci: *Internet of Things* (IoT), LoRa, *Mosquitto* MQTT, *Node-RED*, Suhu air laut.

PENDAHULUAN

Pemantauan suhu air laut memainkan peranan penting dalam memahami berbagai fenomena alam seperti perubahan iklim global, pola cuaca, serta dinamika ekosistem kelautan.

Data suhu air laut tidak hanya berfungsi sebagai indikator kualitas ekosistem, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk mitigasi perubahan iklim. Namun, pengukuran langsung parameter ini sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses, mahalnya perangkat keras, serta ku-

rangnya keandalan komunikasi di area terpencil. Dalam dekade terakhir, teknologi *Internet of Things* (IoT) berkembang pesat sebagai solusi untuk mengatasi kendala dalam pengumpulan data lingkungan. IoT memanfaatkan kemampuan perangkat pintar untuk mengirimkan data secara *real-time* ke pusat pengolahan melalui jaringan nirkabel. Salah satu teknologi nirkabel yang banyak digunakan adalah *Long Range* (LoRa). LoRa menawarkan jangkauan komunikasi hingga 15 km dengan konsumsi daya yang rendah, menjadikannya ideal untuk aplikasi lingkungan dengan sumber daya terbatas seperti pemantauan laut (Setyawan, 2018). Selain itu, penggunaan *broker* pesan seperti *Mosquitto* MQTT semakin memperkuat sistem IoT. *Mosquitto* memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat LoRa dan *platform* pengolahan data seperti *Node-RED*.

Node-RED, dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan dan memvisualisasikan data, memungkinkan pengguna untuk menganalisis parameter lingkungan secara *real-time* melalui antarmuka berbasis web (Sitorus, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keberhasilan penggunaan LoRa dan IoT dalam aplikasi pemantauan lingkungan. Misalnya, (Pratama, 2019). Menyoroti penggunaan ESP32 untuk monitoring jarak jauh, sedangkan (Halawa, 2021). Membahas penerapan LoRa untuk otomatisasi di area pedesaan. Namun, aplikasi spesifik untuk pemantauan suhu air laut belum banyak dibahas, khususnya dengan integrasi *Mosquitto* dan *Node-RED*. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem berbasis LoRa dan *Mosquitto* MQTT untuk memantau suhu air laut. Data suhu akan diukur menggunakan sensor DS18B20, dikirimkan melalui modul LoRa, dan diolah menggunakan *Node-RED*. Sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efisien, hemat daya, dan dapat diandalkan untuk aplikasi di wilayah pesisir dan laut terbuka.

Teknologi Jarak Jauh (LoRa) dan *Mosquitto* untuk Pemantauan Suhu Air Laut Berbasis *Node-RED*

Pada bagian ini, akan dibahas gambaran umum tentang teknologi LoRa, *Mosquitto*, dan *Node-RED*, serta implementasinya dalam pemantauan Suhu air laut berbasis IoT. Pembahasan ini akan dimulai dengan penjelasan tentang teknologi LoRa, dilanjutkan dengan peran *Mosquitto* sebagai *broker* MQTT, dan diakhiri dengan pemanfaatan *Node-RED* untuk visualisasi dan manajemen data.

Long Range

LoRa adalah sistem komunikasi nirkabel jarak jauh yang dikembangkan oleh LoRa Alliance, menggunakan media udara dalam proses transmisinya tanpa memerlukan tegangan listrik atau kabel (Wisduanto, 2019). LoRa menggunakan modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) untuk menciptakan frekuensi yang stabil. Secara umum, terdapat tiga jenis frekuensi LoRa yang beroperasi di pita ISM (*Industrial, Scientific, and Medical*), yaitu 433 MHz, 868 MHz, atau 915 MHz, tergantung pada area operasionalnya, dengan kecepatan data hingga 50 kbps.

Tabel 1. Perbandingan Teknologi Nirkabel (Augustin, 2016)

No	<i>Technology</i>	<i>Distance</i>	<i>Max. Rate</i>	<i>Power Consumption</i>
1	<i>Bluetooth</i>	10 m	2 MB/s	<i>Low</i>
2	Wifi	0-60 m	54 MB/s	<i>High</i>
3	RFID	0-100 m	10 KB/s	<i>Low</i>
4	Zigbee	0-1500 m	250 KB/s	<i>Low</i>
5	LoRa	0-15 km	600 KB/s	<i>Low</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa teknologi komunikasi LoRa memiliki jangkauan yang lebih jauh dibandingkan dengan teknologi komunikasi lainnya serta konsumsi daya yang rendah. Namun, teknologi LoRa memiliki

kelemahan, yaitu nilai kecepatan maksimum yang tidak terlalu besar.

Modul LoRa yang digunakan dalam penelitian ini adalah LoRa RFM95W, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. LoRa RFM95W

Berikut adalah spesifikasi LoRa RFM95W yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Spesifikasi LoRa RFM95W (Ashari, 2020)

Specification	Description
<i>Maximum Link Budget.</i>	168 Db
<i>Output Power</i>	+20 dBm - 100 mW
<i>High-Efficiency PA.</i>	+14 dBm high-efficiency PA.
<i>Programmable bit rate</i>	up to 300 kbps.
<i>High sensitivity:</i>	down to -148 dBm.
<i>Bullet-proof front end:</i>	IIP3 = -12.5 dBm.
<i>Low RX current</i>	10.3 mA, 200 nA register retention.
<i>Modulation</i>	<i>FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTM and OOK modulation.</i>
<i>Dynamic Range RSSI.</i>	127

Microcontroller ESP32

ESP32 adalah nama mikrokontroler yang dikembangkan oleh *Espressif Systems* [14]. ESP32 menawarkan solusi jaringan *Wi-Fi* mandiri sebagai antarmuka dari mikrokontroler ke jaringan *Wi-Fi*. Modul ESP32 adalah modul papan pengembangan yang memudahkan dalam mempelajari rangkaian yang menggunakan chip ESP-WROOM-32, yang merupakan salah satu keunggulan ESP32 dibandingkan dengan ESP sebelumnya. Chip ESP32 juga memiliki kecepatan yang lebih tinggi dengan arsitektur 32 bit, memori yang lebih besar, dan terintegrasi dengan modul *Bluetooth*. ESP32 beroperasi pada tegangan 3,3V, sehingga saat menggunakan ESP32 pada rangkaian elektronik, harus diperhatikan agar tegangan tidak melebihi 3,3V (Kusumah, 2019).

Mosquitto Sebagai Server MQTT

Mosquitto adalah *broker* MQTT *open-source* yang efisien untuk komunikasi *real-time* antar perangkat IoT. Dalam memantau suhu udara laut, *Mosquitto* mengelola data sensor LoRa dan meneruskannya ke perangkat seperti *Node-RED*, menjadikannya ideal untuk aplikasi IoT dengan banyak sensor (Baran, 2019).

Gambar 2. Mosquitto

Node-RED

Node-RED adalah alat pemrograman visual berbasis alur yang mempermudah pengembangan aplikasi IoT. Dengan antarmuka *browser* dan fitur *drag-and-drop*, alat ini memungkinkan integrasi perangkat, API, dan protokol komunikasi seperti LoRa dan MQTT. *Node-RED* membantu pembuatan sistem IoT, memungkinkan pemantauan dan pengendalian perangkat secara *real-time* melalui antarmuka (Arifin, 2019).

Gambar 3. Node-Red

METODE

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, tinjauan pustaka, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, analisis data, dan kesimpulan. Gambar 4 menunjukkan alur penelitian yang digunakan dalam studi ini.

Gambar 4. Diagram Alur Penelitian

Desain Sistem

Gambaran umum sistem dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Gambaran Umum Sistem

Pada Gambar 5 pemancar terdiri dari sensor suhu, ESP32, dan LoRa untuk mengirim data ke penerima. Penerima menerima data, menampilkannya pada OLED, dan mengirimkannya ke *Mosquitto* untuk visualisasi di *Node-RED*. Desain sistem ada pada Gambar 6 dan 7.

Gambar 6. Desain Perangkat Keras Transmitter

Gambar 7. Desain Perangkat Keras Receiver

Gambar 8. Flowchat Transmitter

Gambar 8 menunjukkan *flowchart* ini menggambarkan proses pengambilan dan pengiriman data suhu: menginisialisasi sensor DS18B20, kemudian modul LoRa, mengambil data suhu, dan mengirimkannya ke perangkat penerima.

Gambar 9. Flowchat Receiver

Flowchart ini menggambarkan proses penerimaan data suhu melalui LoRa: pertama, inisialisasi LoRa dan pengecekan MicroSD. Jika MicroSD ada, lanjutkan inisialisasi WiFi, *mosquitto*, RTC, dan OLED. Sistem cek koneksi *mosquitto* dan coba sambungkan kembali setiap 5 detik. Setelah itu, ambil waktu dari RTC dan cek data LoRa. Jika ada, baca suhu, RSSI, dan SNR, lalu publikasikan ke *mosquitto*, tampilkan di OLED, dan simpan ke MicroSD.

Implementasi Sistem

Setelah komponen terpenuhi, langkah selanjutnya adalah merakit perangkat keras *transmitter* dan *receiver*. Pada *transmitter*, sensor suhu terhubung ke ESP32 untuk membaca data dan mengirimkannya melalui modul LoRa, sementara *receiver* yang dilengkapi dengan OLED *Display* dan ESP32 menerima data dan menampilkannya di layar. ESP32 pada *receiver* kemudian mengunggah data ke *broker Mosquitto* untuk diproses dan divisualisasikan di *Node-RED* untuk pemantauan *real-time*. Proses perakitan melibatkan pengujian koneksi antar komponen, termasuk komunikasi antara pemancar dan penerima, dan hasil implementasi perangkat sistem yang ditampilkan

Gambar 10. Implementasi Sistem Transmitter

Berdasarkan Gambar 10, pemancar digunakan untuk menghubungkan suhu udara laut dengan menempatkan perangkat pemancar dekat dengan udara laut. Sensor yang digunakan mendeteksi suhu sekitar udara laut, dan data yang diperoleh diproses oleh modul ESP32 sebelum dikirimkan ke *receiver* menggunakan modul LoRa RFM95W untuk pemantauan lebih lanjut. Pemancar dirancang agar dapat beroperasi dengan sumber daya sederhana, seperti *power bank*.

Gambar 11. Implementasi Sistem *Receiver*

Gambar 11 menunjukkan bahwa *receiver* berfungsi untuk menerima data suhu udara laut yang dikirimkan oleh *transmitter* melalui LoRa. Data yang diterima ditampilkan pada layar OLED *Display* untuk pemantauan lokal. Modul ESP32 pada *receiver* juga mengirimkan data ke *broker Mosquitto* sebagai pengelola pesan MQTT. Setelah data berhasil dikirimkan, *platform Node-RED* digunakan untuk membaca dan memproses data dari *broker*, yang kemudian divisualisasikan dalam antarmuka grafis pada *dashboard Node-RED*. *Dashboard* ini memberikan akses pemantauan *real-time* terhadap suhu serta indikator kualitas sinyal seperti RSSI dan SNR melalui perangkat yang terhubung ke jaringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil pengujian bertujuan untuk menentukan kesesuaian kinerja

alat dengan desain yang telah dibuat, melalui beberapa tahap pengujian, yaitu pengujian alat pemantauan, pengujian kinerja LoRa untuk transmisi data, dan pengujian antarmuka *Mosquitto* dan *Node-RED*. Pengambilan data dilakukan perlima menit selama 6 hari. Pengujian LoRa dilakukan pada jarak 40 meter untuk menguji kemampuan *transmisi* data dalam kondisi N-LoS, lokasi pengujian berada di KEDAI KOPI UJUNG 757, Jl. Usman Harun, Kec. Tanjungpinang Bar., Kepulauan Riau, dengan mengubah parameter *transmisi* LoRa untuk mengetahui perubahan pada rasio *Signal to Noise* (SNR) dan indikator kekuatan sinyal yang diterima (RSSI).

Gambar 12. Lokasi Pengumpulan data

Pengujian Hari Pertama

Pada hari pertama, pengujian dilakukan dengan memadukan suhu, RSSI, dan SNR. Suhu rata-rata tercatat 27,69°C, menunjukkan kondisi lingkungan stabil. Nilai RSSI berkisar antara -90 dBm hingga -105 dBm, menandakan adanya variasi akibat sinyal penghalang. SNR berada pada kisaran 8 hingga 9, menunjukkan kualitas transmisi sinyal yang baik. Data berhasil diterima setiap lima menit tanpa gangguan berarti. Grafik Suhu: Suhu awal 27,94°C, Grafik SNR: Nilai SNR stabil di 9, Grafik RSSI: Sinyal awalnya baik, namun turun drastis sebelum membaik

Gambar 11. (a) Data Suhu Hari Pertama, (b) Data SNR Hari Pertama, (c) Data RSSI Hari Pertama

Pengujian Hari Ke-2

Pada hari kedua, suhu awal tercatat 27,3°C dan menurun tajam sebelum stabil di kisaran 26,5°C hingga 26,4°C, dengan sedikit suhu. Di akhir pengamatan, suhu sedikit naik namun tetap berada di kisaran yang sama. Nilai SNR berfluktuatif antara 8 hingga 9, dengan penurunan tajam hingga mencapai 4, namun cenderung kembali stabil. Grafik RSSI menunjukkan intensitas tajam di awal, dengan nilai antara -93 dBm hingga -110 dBm, lalu stabil di kisaran -103 dBm hingga -108 dBm, meskipun masih ada variasi kecil.

Gambar 12. (a) Data Suhu Hari Ke-2, (b) Data SNR Hari Ke-2, (c) Data RSSI Hari Ke-2

Pengujian Hari Ke-3

suhu awal stabil di 26,5°C, lalu naik tajam ke 27,75°C sebelum turun perlahan mendekati awal. SNR dominan di angka 8-9, tetapi sesekali turun hingga 6 akibat gangguan. RSSI berfluktuasi dari -105 dBm (lemah) hingga -100 dBm menjelang akhir, meski belum stabil sepenuhnya.

Gambar 13. (a) Data Suhu Hari Ke-3, (b) Data SNR Hari Ke-3, (c) Data RSSI Hari Ke-3

Pengujian Hari Ke-4

Pada pengujian hari ke-4, suhu menunjukkan kenaikan perlahan namun konsisten, dimulai dengan sedikit penurunan di bawah 26°C sebelum stabil di 26,2°C dan naik hingga 26,5°C pada akhir pengukuran. Grafik SNR terlihat dinamis, dengan nilai mayoritas di kisaran 8–9 yang menunjukkan kualitas sinyal cukup baik, meskipun beberapa kali turun ke angka 6 atau lebih rendah. Di tengah pengukuran, SNR sempat melonjak hingga 13 sebelum kembali normal. Grafik RSSI menunjukkan fluktuasi antara -100 dBm hingga -107 dBm, mengindikasikan sinyal lemah namun stabil. Meski demikian, terdapat satu penurunan tajam di bawah -115 dBm sebelum nilai kembali ke kisaran awal dengan fluktuasi kecil.

Gambar 14. (a) Data Suhu Hari Ke-4, (b) Data SNR Hari Ke-4, (c) Data RSSI Hari Ke-4

Pengujian Hari Ke-5

Pada pengujian hari ke-5, suhu awal berada di kisaran 26,1°C hingga 26,4°C, kemudian naik mendekati 26,6°C sebelum turun perlahan dan stabil di 25,9°C hingga akhir pengukuran. Grafik SNR menunjukkan pola dinamis, dengan nilai dominan di kisaran 8–9 yang mencerminkan sinyal stabil, meski sesekali turun tajam hingga angka 6 akibat gangguan. Grafik RSSI mencatat fluktuasi signifikan, dengan nilai bergerak antara -100 dBm hingga -90 dBm. Beberapa lonjakan menguat mendekati -90 dBm, namun juga terdapat penurunan hingga -105 dBm atau lebih rendah, menandakan sinyal tidak stabil sepanjang pengukuran.

(a)

Gambar 15. (a) Data Suhu Hari Ke-5, (b) Data SNR Hari Ke-5, (c) Data RSSI Hari Ke-5

Pengujian Hari Ke-6

Pada pengujian hari ke-6, suhu awal stabil di kisaran 26–27°C dan perlahan meningkat hingga mencapai puncak 32°C sebelum kembali turun mendekati akhir pengukuran. Grafik SNR menunjukkan fluktuasi tajam, dengan mayoritas nilai berada di kisaran 9–10, menandakan sinyal cukup stabil, meskipun beberapa kali turun hingga 5 atau 6 dan melonjak sementara hingga 11. Grafik RSSI mencatat sinyal awal yang lemah, berkisar antara -104 hingga -102 dBm, namun perlahan membaik menuju -96 hingga -97 dBm meski disertai fluktuasi signifikan sepanjang pengukuran.

Gambar 16. (a) Data Suhu Hari Ke-6, (b) Data SNR Hari Ke-6, (c) Data RSSI Hari Ke-6

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi LoRa dan *Mosquitto* untuk pemantauan suhu air laut berbasis *Node-RED* mampu menyediakan data secara *real-time* dengan akurasi tinggi. Sistem ini memiliki rata-rata akurasi Suhu sebesar 96,7%, SNR rata-rata sebesar 9 dB, dan RSSI rata-rata sebesar -105 dBm. Teknologi LoRa menawarkan keunggulan berupa jangkauan transmisi yang luas dan konsumsi daya rendah, sedangkan *Node-RED* memberikan fleksibilitas dalam pengolahan dan visualisasi data. Kehadiran *Mosquitto* MQTT sebagai *broker* data juga meningkatkan keandalan komunikasi antar perangkat. Implementasi lebih lanjut dapat mencakup integrasi dengan jaringan cloud untuk meningkatkan aksesibilitas data dan pengembangan sistem untuk memantau parameter lingkungan lainnya seperti suhu dan kadar garam. Dengan demikian, sistem ini dapat mendukung penelitian oseanografi dan manajemen lingkungan pesisir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hollanda Arief Kusuma, S.IK., M.Si., atas dukungan dan kontribusinya yang sangat berarti dalam kelancaran

penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampai-
kan penghargaan kepada pihak-pihak lain
yang telah memberikan bantuan, arahan, dan
fasilitas selama proses penelitian berlangsung.
Semoga segala bantuan dan dukungan yang tel-
ah diberikan mendapatkan balasan yang
setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. R., Rizal, M., & Angriawan, R. (2019). Pengaruh spread factor (SF) terhadap jarak dan persentase data yang dikirim LoRa dalam hutan. *Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 5(2), 1–6. Diambil dari <https://ejurnal.diponegoro.ac.id/index.php/sensitif/article/view/494>
- Ashari, FR, dkk. (2022). Rancang bangun alat pemantauan suhu dan kelembaban tanah berdasarkan perangkat akhir LoRa. *Resa Penelitian Gate*. <https://doi.org/10.3585260/10.358526088>.
- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. (2016). *A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things*. *Sensors*, 16(9), 1466. <https://doi.org/10.3390/s16091466>
- Baran, C. D., Diaz, L., & Garcia, A. (2019). *Implementasi protokol MQTT dengan LoRa untuk aplikasi IoT*. *IEEE Access*, 7, 75648–75656. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2926329>
- Budiyanto, S. (2012). *Sistem logger suhu dengan menggunakan komunikasi gelombang radio*. *Jurnal Teknologi Elektro*, 3(1), 21–27. Diambil dari <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte/article/view/735>
- Halawa, H. N. (2021). Rancang bangun robot pot tanaman pintar berbasis mikro kontroler. Skripsi, Teknik Komputer, Universitas Andalas Padang. Diambil dari <https://scholar.unand.ac.id/95870/>
- Islam, R., dkk. (2021). LoRa dan otomatisasi rumah berbasis server menggunakan Internet of Things (IoT). *Jurnal Universitas King Saud – Ilmu Komputer dan Informasi*. DOI: 10.1016 /j.jksuci.2020.12.020
- Kusumah, H., & Pradana, R. A. (2019). *Penerapan trainer interfacing mikrokontroler dan Internet of Things berbasis ESP32 pada mata kuliah interfacing*. *Jurnal CERITA: Creative Education of Research in Information Technology and Artificial Informat ics*, 5(2), 120–134. <https://doi.org/10.33050/cerita.v5i2.237>
- Nengsi, S. W. (2019). Monitoring kendaraan menggunakan Long Range (LoRa) radio frekuensi berbasis web. Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diambil dari <https://repositori.uinalauddin.ac.id/16172/>
- Pratama, S. E. (2019). *Peranan dan realisasi Node MCU IoT komunikasi LoRa*. S1 Teknik Elektro Universitas Telkom Bandung. Diambil dari <http://repository.telkomuniversity.ac.id>
- Setyawan, A. I., Ichsan, M. H. H., & Setyawan, G. E. (2018). Sistem pemantauan suhu tanah, suhu udara, dan suhu pada lahan pertanian. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(12), 7502–7508. Diambil dari <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/4011>
- Sitorus, M. K., Kurniasih, N., & Sari, D. P. (2021). Prototipe alat pemantauan suhu, kelembaban, dan kecepatan angin untuk *smart farming* menggunakan komunikasi LoRa dengan daya listrik menggunakan panel surya. KILAT:

Jurnal Teknik Elektro, 10(2), 370–380.
<https://doi.org/10.33322/kilat.v10i2.1376>

Swain, M., dkk. (2021). LoRa-LBO: Analisis eksperimental optimasi anggaran tautan LoRa dalam pembuatan khusus tempat pengujian IoT untuk Pertanian 4.0. *Agronomi, Vol. 11, No.5*. DOI: 10.3390/agronomy11050820

Wisduanto, R. G., Bhawiyuga, A., & Kartikasari, D. P. (2019). *Implementasi sistem akuisisi data sensor pertanian menggunakan protokol komunikasi LoRa. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 3(3)*, 2201–2207.
<https://doi.org/10.33322/j-ptiik.v3i3.4662>

Zhang, X., & Wei, Y. (2020). Pengumpulan data IoT untuk pemantauan lingkungan menggunakan protokol LoRa dan MQTT. *Sensors, Vol. 20, No. 8*. DOI: 10.3390/s20082394